

MUSTAQILLIK YILLARIDA ZOMIN TUMANINING TIBBIYOT TARIXI

To 'ychiyeva Dilnoza Ikrom qizi

QarDU doktoranti

Tel: +998974371115

E-Pochta: dilnozameliyeva35@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada Zomin tumani tibbiyotining 1991-2011 yillar kesimidagi holati, tibbiy muassasalar faoliyati va aholi salomatligini saqlashdagi olib borilgan islohotlar yoritilgan. Shu bilan birga, tibbiyotga oid respublika miqyosida qabul qilingan qarorlarning tumandagi ijrosi, tibbiy birlashmalarda mavjud muammo va kamchiliklar hamda ularning yechimlari kabi masalalar tadqiq etilgan.

Kalit soʻzlar. Tibbiyot, QVP, tibbiy koʻrik, vaksina, uy hamshirasi, UZI, QVA, yuqumli kasalliklar, tibbiy madaniyat, tibbiy xizmat, davolash, tibbiy malaka, tez tibbiy yordam.

Анотация. В статье рассматривается состояние медицины в Зааминском районе в период с 1991 по 2011 год, деятельность медицинских учреждений, а также реформы, проводимые в сфере поддержания общественного здоровья. При этом изучались такие вопросы, как реализация решений, принятых на республиканском уровне по медицине в районе, проблемы и недостатки в медицинских объединениях, пути их решения.

Ключевые слова. Медицина, QVP, медицинский осмотр, вакцинация, домашняя медсестра. Ультразвуковое исследование, QVA, инфекционные заболевания, медицинская культура, медицинская служба, лечение, медицинская квалификация, неотложная медицинская помощь.

Annotation. This article covers the state of medicine in the Zamin district in 1991-2011, the activities of medical institutions and the reforms carried out in maintaining the health of the population. At the same time, issues such as the implementation of decisions adopted at the republican level regarding medicine in the district, problems and shortcomings in medical associations and their solutions are studied.

Keywords. Medicine, QVP, medical examination, vaccine, home nurse. UZI, QVA, infectious diseases, medical culture, medical service, treatment, medical qualifications, emergency medical care.

Kirish. Respublikamizda tibbiyot tizimini rivojlantirish bilan bogʻliq islohotlar hech qachon toʻxtagan emas. Ayniqsa, aholiga sifatli, tibbiy xizmat koʻrsatish, kadrlar malakasini doimiy ravishda oshirib borish, dori-darmon va davolash usullarini takomillashtirish, tizimdagi asosiy meʼzonlar hisoblanadi. Jizzax viloyati taʼsarrufidagi Zomin tumani tibbiyotining ham oʻz tarixi va bosqichma-bosqich rivojlanish yoʻli mavjud. Darhaqiqat, tuman tibbiyot birlashmalari, muassasalar va tibbiy xodimlar haqida gap ketganda, erishilgan yutuqlar bilan birga XX asrning 90-yillarda kamchiliklar ham talaygina boʻlgan. Ammo, bu muammolar yillar ketma-ketligida oʻz yechimini, ozmi-koʻpmi topib borgan.

Dastlab, 1991-1992-yillarda tumanda 715 oʻringa ega boʻlgan 4 ta kasalxona faoliyat yuritgan boʻlsa, ularda 133 ta oliy malakali vrach va 645 nafar oʻrta tibbiyot xodimlari ishlagan. Shulardan ikkitasi oliy toifali, 23 tasi birinchi va 6 nafari esa ikkinchi toifali shifokorlardir. Hamda, ularda uchtasi markaziy ordinaturani bitirib ishlarni davom ettirgan boʻlsa, 22 nafari malaka oshirish

institutlarida o'z bilim va tajribalarini oshirib qaytgan. 1990-1992-yillar mobaynida tuman tibbiyot birlashmalariga qo'shimcha 460 ming so'mlik tibbiy jihozlar olib kelingan. Shuningdek, tuman markaziy kasalxonasida yangi kardiologiya va urologiya bo'limlari ochilib, ularga chet el tibbiy moslamalari o'rnatilgan.¹⁶² Yuqorida sanab o'tilgan shifokorlarning zimmasida tumandagi barcha aholining salomatligi, ularni tibbiy ko'rikdan o'tkazish, sog'ligida muammosi bor fuqarolarni esa davolashdek ma'suliyat yuklatilgan edi. Va bunday muhim topshiriq va vazifalarni sitqidildan bajargan shifokorlar ham bo'lgan. Buni tuman hokimligining "Sharq tonggi" gazeta nashriyotiga kelgan minnadorchilik xatlari isbotlaydi. Jumladan, Zomin posyolkasida yashovchi Gepatit C bilan og'rikan Egam Iskandarovning tashakkurnoma xati uni tuman shifoxonasida davolagan tajribali shifokor Sarvar Yusupovga yo'llangan edi. Bundan tashqari ushbu shifokorga tumanning Xulkar qishlog'i yashovchi O.Ko'kiyev va Bog'ishamollik A.Xudoyorov, M.Qurbonov va A.Sobirovlarning ham minnadorchilik xatlari yuborilgan.¹⁶³

Bu davrdagi tuman aholisi 97 ming kishi bo'lganligi hisobga olinsa, tibbiy mutaxassislar yetishmovchiligi yaqqol ko'zga tashlanar edi. Masalan, qishloq vrachlik ambulatoriyalarining kadrlar bilan ta'minlanishi 65 foizni tashkil etgan. Bu esa, o'z-o'zidan davolash va profilaktika ishlarida uzulishlarni yuzaga keltirgan. Yoki, 46 ta feldsherlik va akusherlik punktlarining 7 tasi o'z binosiga ega emas. Ularning ko'pchiligida telefon aloqasi o'rnatilmagan. Bu borada xo'jalik va tashkilot rahbarlari shifokorlarga yordam berishi kerak degan xulosa qilingan, xolos. Tibbiy sharoit yaxshi emasligi bois, o'z vaqtida keng qamrovli ko'riklar va emlash ishlari olib borilmaganligi, tumanda har 1000 ta boladan 30 tasining nobud bo'lishiga sabab bo'lgan. Ularning 9 foizi kasalxonalarga olib borilmagan ham, o'z uylariga vafot etgan. Yoki onalar o'limi har 1000 kishi hisobida 0.9 foizni tashkil etgan.¹⁶⁴ Mazkur misollar jamiyat va xalq salomatligining ayanchli holatidir.

Shu bois, shifokorlar nafaqat tibbiy xizmatni yaxshilash, balki, aholi o'rtasida ham tibbiy bilimlarni oshirishga e'tibor qaratgan. Shu maqsadda, tumandagi 600 ga yaqin uy bekalarini 3 oylik kurslarda o'qitilib, "uy hamshirasi" nomli hujjat berishgan. Ular tumanda maxsus tashkil etilgan, "Salomatlik" - maktab dorilfuninida uy sharoitida bemorlarni davolash bo'yicha bilim olgan. Qishloqlar bir-biridan ikki-uch km ba'zilar esa, undan ham uzoq masofada joylashganligi tez tibbiy xizmat ko'rsatishda muammolarni keltirib chiqargan. Ayniqsa transport vositalar, dori-darmonlarning belgilangan barcha turlari mavjud emasligi, feldsherlarning aholi soniga nisbatan juda kam bo'gan bir sharoitda, shuningdek, birinchi tez tibbiy yordamni o'z vaqtida ko'rsatish maqsadida uy hamshiralari vaziyatga binoan yaxshi yechim bo'lgan. Faqatgina, ular markaziy feldsher va bosh vrachlardan tibbiy ko'rsatmalar olib turishi lozim bo'lgan. O'quv jarayonida bo'lajak uy hamshiralari 72 soatlik amaliy va nazariy darslardan tashqari, haftaning har shanba kuni qo'shimcha amaliy darslar bo'lgan. Dars mashg'ulotlarida tuman markaziy kasalxona shifokorlaridan: U.Ubaydullayev, Nazira Yerova, Matluba Bo'ronova, Xudoyberdi Ernazarov kabilar o'z jonbozligini ko'rsatgan.¹⁶⁵ Uy hamshiraligi aholi salomatligini asrash, birinchi tibbiy yordamni qisqa fursatlarda ko'rsatish va xavfli kasalliklarni oldini olishdagi muhim loyiha bo'lgan.

1992-yilda tumanda 30 o'rinli yangi tug'ruq kompleksi qurilib, jihozlangan. Markaziy kasalxonaga esa, Yaponiyadan keltirilgan UZI, FRGdan "TUR" nomli rentgen moslamasi, endoskop, lazer apparati ishga tushirilgan. Shifokorlarning malaka kurslarida muvaffaqiyatli o'qib kelishi natijasida ularning toifalari oshadi. Qilinayotgan ishlar natijasida qator yangi davolash metodlari,

¹⁶² Sharof Rashidov tumani davlat arxivi. Fond-M-21, ro'yxat-1, yig'ma jild-2.varaq-84.

¹⁶³ "Salomatlik posbonlari".//Sharq tonggi gazetasi. No 69. (6030) 1991 28-avgust. 4-bet.

¹⁶⁴ Sharof Rashidov tumani davlat arxivi. Fond-M-21, ro'yxat-1, yig'ma jild-2.varaq-86.

¹⁶⁵ "Uy hamshiralari".//Sharq tonggi gazetasi. No 74. 1991 14 sent. 4-bet.

raqamli tekshiruv, igna bilan davolash, fizoterapiya, SPID laboratoriyalari ochilgan va bu yo'nalishlarda davolash ishlari boshlab yuborilgan. Onalikni muhofaza qilish borasida qator tadbirlar amalga oshirilgan. Xususan, tug'ish yoshidagi 19500 onaning 18020 nafari tibbiy ko'rikdan o'tkazilgan. Bunda 5 nafar shifokorlar jamoasi joylarga borib, ularga tibbiy xizmat ko'rsatgan.

Ammo, aynan shu yo'nalishda ham qator kamchiliklarga yo'l qo'yilgan. Natijada, yil davomida 5 nafar onada o'lim holati kuzatilgan. Sababi, ular tug'ruq davrigacha tibbiy nazoratda bo'lmagan, zaruriy dori vositalarini iste'mol qilmagan.¹⁶⁶ Tibbiyotdagi kamchilik va xatolar o'lim bilan tugashi nafaqat oddiy xalq uchun, balki, shifokorlar uchun ham og'ir jarayon bo'lgan. Ayniqsa, bu bolalarda sodir bo'lsa. Tumanda 1992-1993 yillarda bolalarning 25-30 foizi vrach nazoratidan chetda qolgan va kerakli tibbiy yordamni kerakli vaqtda olmagan. Natijada, tumandagi har mingta boladan 47.8 foizini o'lim holatlari kuzatilgan.¹⁶⁷ Bu kabi omillarga sabab, ikki yoqlama, ya'ni aholining tarqoqligi, ularning tibbiyot muassasalariga murojaat qilmasligi bir tomon bo'lsa, tumandagi shifokorlarning sayyor tibbiy ko'riklarni muntazam tashkil etmaganligi, bunda ichki va tashqi to'siq hamda muammolar bo'lganligi masalaning ikkinchi tomoni bo'lib, bolalardagi kasalliklarni erta aniqlash va davolash yoki profilaktik tadbirlarning amalga oshmasligiga sabab bo'lgan.

Tuman hududidagi yuqumli kasalliklarning tez-tez tarqalishi esa muammolarni yanada orttirgan. Jumladan, 1992-yil iyul-avgust oylarida 22 nafar bemor qortin tifi bilan Ulyanovo shahrida ro'yxatga olingan. Ushbu kasallik juda xavfli bo'lganli bois, aholiga turli usullar bilan, (yozma, og'zaki) ko'plab ogohlantirishlar, tibbiy ma'lumotlar berib borilgan.¹⁶⁸ Shunga qaramay, kasallanganlar aholi orasida kuzatilgan. Bundan tashqari, bu paytda tuman aholisi orasida o'tkir oshqozon ichak kasalliklari, gepatit c kabi yuqumli kasalliklar ham tarqalgan.

Pishag'or qishlog'ida tez yordam bo'limi zarur qismlar yetishmasligi natijasida yopib qo'yilgan. Markaziy tez tibbiy yordam bo'limida ham muammolar yetarli bo'lganligi bois, chaqiruvlarga doimiy kechikib borish hollari kuzatilgan. Aholini dorilar bilan ta'minlash ham qoniqarsiz, jumladan, gemodez va boshqa qon o'rnini bosuvchi dorilar, antibiotiklar, garmon tabletkalarini yetkazish 60-65 foiz bajarilgan, xolos. Shifoxonalarni oziq-ovqat bilan ta'minlashda tabiiy, yuqori ozuqaviy mahsulotlar ta'minotida ham uzilishlar bo'lgan. Tibbiyot vakillariga yengilliklar o'laroq, O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidentining tibbiyot xodimlariga bepul uy-joylar berish haqidagi qarori ijrosi ham tumanda to'liq bajarilmagan. Natijada, davlat uylarida istiqomat qilayotgan 110 nafar shifokorning 15 tasiga uy-joylar xususiylashtirilgan, xolos.¹⁶⁹

1997-yil kelib, 17407 nafar onaning salomatligi nazoratdan o'tkazildi. Onalar va bolalar orasidagi o'lim soni biroz kamaygan. Tibbiyot muassasalari esa, homiyilar tomonidan otaliqqa olinib, zaruriy yordamlar berib turilgan. Misol uchun, Zomin Markaziy kasalxonasi tuman hokimligi homiyligida bo'lgan. Hokimlik kasalxonaga zamonaviy tibbiy jihozlar, bemorlar uchun kiyim bosh, ko'rpa to'shakdan tortib dori-darmonigacha olib berilishi rejalashtirilgan ammo bu rejalar to'liq bajarilmagan.¹⁷⁰

Zomin tuman hokimining 1998-yil 29-yanvardagi 42-sonli "Davolash profilaktika muassasalarini mablag' bilan ta'minlash tizimini takomillashtirish to'g'risida"¹⁷¹gi qaroriga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida qaroriga ko'ra, pullik kasalxonalarda ovqatlanish

¹⁶⁶ Sharof Rashidov tumani davlat arxivi. Fond-M-21, ro'yxat-1, yig'ma jild-5. varaq-16.

¹⁶⁷ Sharof Rashidov tumani davlat arxivi. Fond-M-21, ro'yxat-1, yig'ma jild-5. varaq-8.

¹⁶⁸ "Ich terlamadan saqlaning"// Sharq tonggi gazetasi. "/// Sharq tonggi gazetasi. 24(6275).4-b.

¹⁶⁹ Sharof Rashidov tumani davlat arxivi. Fond-M-21, ro'yxat-1, yig'ma jild-2. varaq-5.

¹⁷⁰ "Saxovat va savob"// Sharq tonggi gazetasi. №4(6255).1997.yanvar 24.3-b.

¹⁷¹ Zomin tuman hokimining 1998-yil 29-yanvardagi 42-sonli "Davolash profilaktika muassasalarini mablag' bilan ta'minlash tizimini takomillashtirish to'g'risida"gi qarori. Sharof Rashidov tumani davlat arxivi. Fond-M-456, ro'yxat-9, yig'ma jild-65, varaq-37.

to'lovlaridan ozod qilingan bo'limlar ro'yxati shakllantiriladi. Ro'yxatga muvofiq, onkologik kasalliklar, sil kasalliklari, ruhiy kasalliklar, nurlanish kasalliklari, yuqumli kasalliklar, shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish chog'ida bemorlarning shifoxonada bo'lishi cheklangan muddatlarning tasdiqlangan me'yorlari bo'yicha reanimatsiya tadbirlarining va intensiv terapiyani talab etuvchi holatlar, darajasidan qat'iy nazar kamqonlik aniqlangan homilador ayollar, endokrinologiya kasalliklari bilan davolanayotganlar shular jumlasidandir.

Mamlakatimizda 2000-yil "Sog'lom avlod yili" deb e'lon qilinganligi bois, aholi salomatligi va tibbiy madaniyatini oshirishga oid ishlar qilingan. Jumladan Zomin tumanida ham, "Sog'lom avlod" davlat dasturi¹⁷²ning ijrosini ta'minlash o'laroq, rejali grafik tuzib chiqilgan. Unga ko'ra, sog'lom farzand tug'ilishi, bolalar salomatligini mustaxkamlash, sog'lom oila konsepsiyasiga amal qilish, nikohdan oldingi tibbiy ko'riklar haqida tibbiy ilmlarni shakllantirish, tibbiy-ijtimoiy muhofaza qiluvchi jamoalarning kuchi bilan ayrim hududlarda tug'ish yoshidagi ayollarni, yoki o'smirlar va bolalarni to'liq dispanserizatsiya qilish yo'li bilan tibbiy ijtimoiy muhofaza qilish tizimi faoliyatini kengaytirish masalasi, hamda, sog'lom avlodni tarbiyalash sohasidagi targ'ibot ishlarini kuchaytirish maqsadida mahalla, qishloqlardagi yoshlar va aholi o'rtasida "Sog'lom avlod - kelajagimiz poydevori", "Sog'lom bolalar - kelajagimiz bunyodkori" va boshqa mavzularda tadbirlar, uchrashuvlar suhbatlar tashkil etish va o'tkazish, ayollardagi kamqonlikni oldini olish va davolash, yuqumli kasalliklarga qarshi kurash, 2001-2005-yillarda nogironligi bo'lgan bolalarni tibbiy-ijtimoiy realitatsiya qilish, belgilangan yosh chegaralariga muvofiq bolalarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish, maktabgacha tarbiya muassasalariga "Salomatlik alifbosi" sinf dasturini joriy etish, Litsey va kasb hunar-maktablariga "Tibbiyot bilim asoslari" kabi kurslarni kiritish belgilangan. Zomin tumanida yuqoridagi vazifalarni bajarish uchun 23 kishidan iborat tuman komissiyasi tuzilib, nazoratga olgan. Bu kabi dasturlarning bajarilishi Zomin tumani aholisining salomatligini asrashga xizmat qilgan.

Tibbiy muassasalarning eng muhim tarmoqlaridan biri tez yordam bo'limi hisoblanadi. Shu bois, tumanda 2003-2005 yillarda tez tibbiy yordam xizmatining moddiy-texnik bazasini rivojlantirish va takomillashtirish bo'yicha tuman hokimining qarori qabul qilingan. Natijada, 2001-yil tuman Markaziy kasalxonasida tez tibbiy yordam markazi tashkil etiladi. 2002-yilda tumanda bollalarga tibbiy xizmat ko'rsatish yaxshi yo'lga qo'yilgan va QVP¹⁷³ bo'yicha 0-14 yoshgacha bolalar 1543 ta bo'lib, 100 foiz tibbiy ko'rikdan o'tkazilgan. QVP ga qarashli 4 ta maktab o'quvchilari ham to'liq ko'rikdan o'tkazilgan.¹⁷⁴ Tibbiy nazoratdan Zomin tumanidagi barcha bolalarni o'tkazishning ahamiyati katta bo'lib, ularning sog'ligini holati bo'yicha tibbiy xulosa berish, muammosi bor bolalarni tezlik bilan davolash, va bu jarayonda tibbiy muassasa, maktab va ota-ona hamkorligi yo'lga qo'yilgan.

XXI asrning boshlarida Zomin tumani tibbiyotida kadrlar va ularning salohiyoti doimgiday asosiy bo'g'in sanalgan. Ularning kvalifikatsiyasini oshirish va tibbiy imtixonlardan shaffof o'tkazish borasida tuman tibbiyot muassasalarida faoliyat yuritayotgan 10 nafar o'rta ma'lumotli xodim, Jizzax viloyat tibbiyot birlashmalarida o'z malakasini oshirib kelgan. Ular, fizioterapiya hamshirasi, doya, patronaj hamshiralari, EKG apparati hamshirasi kabi tibbiy xodimlardir. Statistika ko'ra, Zomin tumanidagi Navoiy qishloq fuqarolar yig'inida 2002-yilda, 15347 nafar aholiga 1 ta QVP, 1 ta QVA¹⁷⁵, 6 ta feldsherlik va akusherlik punkti, 5 ta vrach, jami 47 hamshira xizmat qilgan.¹⁷⁶

¹⁷² O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Sog'lom avlod" davlat dasturi to'g'risidagi qarori//lex.uz

¹⁷³ QVP-Qishloq vrachlik punkti.

¹⁷⁴ Sharof Rashidov tumani davlat arxivi. Fond-M-440, ro'yxat-12, yig'ma jild-2.varaq-3.

¹⁷⁵ QVA - qishloq vrachlik ambulatoriyasi.

¹⁷⁶ Sharof Rashidov tumani davlat arxivi. Fond-M-440, ro'yxat-12, yig'ma jild-2.varaq-14.

¹⁷⁶ Sharof Rashidov tumani davlat arxivi. Fond-M-440, ro'yxat-12, yig'ma jild-2.varaq-15.

Shuningdek, qishloq fuqarolar yig'ini hududida istiqomat qilgan o'zgalarda yordamiga muhtoj yolg'iz keksalar, pensionerlar va nogironlar, ulug' vatan urushi nogironlari va qatnashchilari holidan xabardor bo'lish uchun tibbiyot xodimlari birlashtirilgan. Pishag'or Qishloq vrachlik ambulatoriyasida esa, 2002-yil mobaynida davlat budjetidan dori-darmon uchun ajratilgan mablag'ning 60 foiz miqdori, ya'ni 283955 so'mlik dori olingan xolos. Natijada, qishloq vrachlik ambulatoriyasida mazkur farmon asosida chora-tadbirlar belgilanishi, yohud mablag'lar to'liq ajratilishi talab etilgan. Qishloq aholisiga tibbiy xizmat ko'rsatish madaniyatini oshirish qishloq turmush tarzini yaxshilashda sanitariya xizmatining hissasi katta. Lekin bu boradagi ishlarda ham sustkashlik bo'lgan.

Turkman qishlog'idagi QVA ni QVP ga aylantirish uchun jihozlar tanqisligi asosiy muammo bo'lgan. Beshkubi va Qoramozor qishloqlarida esa, zamonaviy tipdagi qurilgan va jihozlangan tibbiyot muassasasi foydalanishga topshirilgan. Ammo, tuman markazidan uzoqda joylashgan Uvol qishlog'i uchun qishloq vrachlik punkti ehtiyoji yuqori bo'lganligi sabab, tuman kengashiga aholidan ko'plab iltimosnoma xatlari kelgan. Xatlarda shuningdek, oliy toifali vrachlarni jalb etish haqida ham fikrlar bildirilgan. Shu bois, QVP VA QVAlar uchun umumiy amaliyot vrachlarini tayyorlashga urg'u beriladi. Bu masalada, Zomin tumani tibbiyot kolleji¹⁷⁷ bilan hamkorlikda muassasada tahsil olayotgan iqtidorli talabalarni saralash va ularning keyingi tibbiy, oliy ma'lumotni olishida, o'qish jarayonlariga ko'maklashish reja qilingan. Va bu tadbir kelajak kadrlarini yaratish uchun poydevor bo'lgan.

Tibbiyot sohasida yilma-yil qilingan amaliy vazifalar sekin o'z natijalarini berib boshlagan. Masalan, Zomin tumani DSNM bosh vrachi B.Navruzovning hisobot ma'ruzasiga ko'ra, tumanda yuqumli kasalliklarning kamashiga erishilgan. Jumladan, virusli gepatitga chalinganlar 2001-yil davomida 63 tani tashkil etgan bo'lsa, 2002-yil 49 taga tushgan. Shuningdek, o'tkir diareya kasalligi bilan ro'yxatga olingan bemorlar 2001-yilda 103 ta, 2002-yilda esa, 90 ta qayd etilgan. Miqdor oz bo'lsada kamaygan, ammo bu jarayonda, ya'ni yuqumli kasallikka chalinganlarni davolash, oldini olish yoki emlash ishlarida ichterlamaga qarshi bakteriofag, epid paratit(tepki) vaksinasini, antiropik vaksinalari yetishmagan. Vaziyat jiddiylashib borgan, xattoki, Zomin tumani aholisi o'rtasida yuqumli kasalliklarni oldini olish va sanitariya qoidalarini buzganligi uchun 167 ta shaxsga nisbatan 907 ming so'm miqdorda jarimaga ham tortilgan.¹⁷⁸

2003-yil Zomin tumanida jami 285 o'rinli markaziy kasalxonasi, 70 o'rinli Dashtobod kasalxonasi, 20 o'rinli Sil kasalliklari shifoxonasi, jami 10 ta qishloq vrachlik punkti, 8 ta qishloq vrachlik ambulatoriyasi, 34 ta feldsherlik va akusherlik punkti, 500 o'rinli markaziy poliklinika, 50 o'rinli Dashtobod shahar poliklinikasi, 150 o'rinli bolalar poliklinikasi, 50 o'ringa mo'ljallangan o'smirlar poliklinikasi, 50 o'rinli stomatologiya poliklinikasi ishlagan.¹⁷⁹

2004-2005 yillarda "Sog'lom avlod" davlat dasturining bajarilishini davom ettirish maqsadida, tumanda nogironligi bo'lgan shaxslarga tibbiy moslamalar yetkazib berilgan. Xalq orasida oilaviy tibbiy madaniyatni oshirish maqsadida, moliya bo'limi tomonidan, 15 ta hamshiralar stavkasi ajratilgan, bundan tashqari 21 ta maktabga ham hamshiralar birlashtiriladi. O'quvchilar salomatligini doimiy nazoratda saqlash vazifasi yuklatilgan.¹⁸⁰

2007-yilga kelib tibbiy islohotlar ko'lami haqida gapirilganda, Zomin tumani hokimining

¹⁷⁷ Zomin tibbiyot kolleji - 2001-yil faoliyatini boshlagan. Dastlab 600 o'ringa mo'ljallangan. Manba. Sharof Rashidov tumani davlat arxivi. Fond-M-440, ro'yxat-12, yig'ma jild-2, varaq-7.

¹⁷⁸ Sharof Rashidov tumani davlat arxivi. Fond-M-440, ro'yxat-12, yig'ma jild-2, varaq-4.

¹⁷⁹ Jizzax viloyati statistika boshqarmasi. <https://jizzaxstat.uz/vz/>

¹⁸⁰ Zomin tumani hokimining "Tuman markaziy shifoxonasi tarkibiga kiruvchi 20 ta qishloq vrachlik punktlarini tashkil etish va ularning Nizomlarini ro'yxatga olish to'g'risida"gi qarori. Manba. Sharof Rashidov tumani davlat arxivi. Fond-M-440, ro'yxat-15, yig'ma jild-18, varaq-28.

“Tuman markaziy shifoxonasi tarkibiga kiruvchi 20 ta qishloq vrachlik punktlarini tashkil etish va ularning Nizomlarini ro‘yxatga olish to‘g‘risida”gi qarori qabul qilinganligini alohida ta’kidlash joiz. Qaror muvofiq, tibbiy punktlarga oid tashkiliy ishlar rasmiylashtirilgan. Ya’ni qishloq vrachlik punktlarining identifikatsiya raqamlari berilgan va faoliyati rasmiylashtirilgan. Ular: Pishag‘or, Achchi, Beshkubi, Zarbdor, Qoramozor, Uvol, Quduqcha, Qizilsoy, Duoba, E.Xolmatov nomli QVP, Turkman, Jaloyir, O‘rta QVP, Yom, Oqar, G‘alaba, Beshyuz, Yangi hayot, A.Toirov nomli QVP, G‘olib kabi qishloq vrachlik punktlari edi. Bundan tashqari ushbu yilda, tumanda tibbiyot tizimining moddiy texnika bazasini yaxshilash maqsadida Yaponiya hukumati grantidan unumli foydalanish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi tuman hokimining qaroriga binoan, Yaponiya tomonidan tibbiyot muassasalari uchun 595 mln iyen(5.2 mln dollar) miqdorida grant ajratganligi va bu mablag‘ hisobidan olingan tibbiy apparatura va jihozlar O‘zbekiston Respublikasining Toshkent va Jizzax viloyatlaridagi 114 ta qishloq vrachlik punktlari, tibbiyot hamshiralarning malakasini oshirish va tez tibbiy yordam ilmiya markazi qoshidagi o‘quv sinflarining jihozlanishiga yo‘naltirilgan. Ushbu qarorning tumanda amaliy ijrosini bajarish Zomin Markaziy kasalxonasi (S.Dosanov) zimmasiga yuklatilgan.¹⁸¹ Va topshiriq belgilangan tartibda bajarilgan. Zomin tumani tibbiyotidagi bu kabi tadbirlar 2009-2011 yillarda ham davom ettirilgan. Maqsad aholi salomatligini saqlash, turli xil kasalliklarni oldini olish, bolalar, o‘rta va yoshi katta qatlamni birdek tibbiy nazoratini olib borish.

Xulosa. Mustaqillikning ilk yillarida, bozor munosabatiga o‘tish sharoitida Zomin tumani tibbiyotida ham qator muammolar va tanqisliklar bo‘lgan. Ammo, bosqichma-bosqich kamchiliklar bartaraf etilgan, tibbiy xizmatni yaxshilash, joylarga borib tibbiy ko‘riklarni tashkil etilishi, bepul dori-darmonlar tarqatilishi, markaziy kasalxonaga bemorlarga to‘g‘ri va aniq tashxis qo‘ya oladigan kadrlar ta‘minoti kabi islohotlar shular jumlasidandir. Va bu misollar, albatta tuman qishloqlarida istiqomat qiluvchi xalqning tibbiy xizmatdan qoniqishiga va ularda tibbiy madaniyatni shakllantirishiga xizmat qilgan.

Foydalanilgan manba va normativ-huquqiy hujjatlar

1. Sharof Rashidov tumani davlat arxivi. Fond-M-21, ro‘yxat-1, yig‘ma jild-2.varaq-84.
2. “Salomatlik posbonlari”.//Sharq tonggi gazetasi. No 69. (6030) 1991 28-avgust. 4-bet.
3. Sharof Rashidov tumani davlat arxivi. Fond-M-21, ro‘yxat-1, yig‘ma jild-2.varaq-86.
4. “Uy hamshiralari”.//Sharq tonggi gazetasi. No 74. 1991 14 sent. 4-bet.
5. Sharof Rashidov tumani davlat arxivi. Fond-M-21, ro‘yxat-1, yig‘ma jild-5.varaq-16.
6. Sharof Rashidov tumani davlat arxivi. Fond-M-21, ro‘yxat-1, yig‘ma jild-5.varaq-8.
7. “Ich terlamadan saqlaning”// Sharq tonggi gazetasi// Sharq tonggi gazetasi. 24(6275)4-b.
8. Sharof Rashidov tumani davlat arxivi. Fond-M-21, ro‘yxat-1, yig‘ma jild-2.varaq-5.
9. “Saxovat va savob”//Sharq tonggi gazetasi. №4(6255)1997.yanvar 24.3-b.
10. Zomin tuman hokimining 1998-yil 29-yanvardagi 42-sonli “Davolash profilaktika muassasalarini mablag‘ bilan ta‘minlash tizimini takomillashtirish to‘g‘risida”gi qarori. Sharof Rashidov tumani davlat arxivi. Fond-M-456, ro‘yxat-9, yig‘ma jild-65.varaq-37.
11. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Sog‘lom avlod” davlat dasturi to‘g‘risidagi qarori//lex.uz
12. Sharof Rashidov tumani davlat arxivi. Fond-M-440, ro‘yxat-12, yig‘ma jild-2.varaq-3.
13. Sharof Rashidov tumani davlat arxivi. Fond-M-440, ro‘yxat-12, yig‘ma jild-2.varaq-14.
14. Sharof Rashidov tumani davlat arxivi. Fond-M-440, ro‘yxat-12, yig‘ma jild-2.varaq-15.

¹⁸¹ Sharof Rashidov tumani davlat arxivi. Fond-M-440, ro‘yxat-17, yig‘ma jild-38.varaq-23.

15. Sharof Rashidov tumani davlat arxivi. Fond-M-440, ro'yxat-12, yig'ma jild-2.varaq-4.
16. Jizzax viloyati statistika boshqarmasi. <https://jizzaxstat.uz/uz/>
17. Sharof Rashidov tumani davlat arxivi. Fond-M-440, ro'yxat-17, yig'ma jild-38.varaq-23.